

BOSHLANG`ICH SINFLARDA ENERJAYZERLARDAN FOYDALANISH ASOSIDA INTEGRATSIYA

Umirova Mavjuda Tojiqulovna

**Sirdaryo viloyati Xovos tumani 22-umumta'lim maktabi boshlang`ich sinf
o`qituvchisi**

+99899 345 0831

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang`ich sinflarda dam olish daqiqalari jarayonida enerjayzerlardan foydalanish imkoniyatlarini fanlar kesimida namunalar keltirgan holda ko`rsatib o`tilgan. Bunda enerjayzerlar asosida integratsiya jarayonini yuzaga keltirish imkoniyatlariga ham to`xtalgan.

Tayanch iboralar: enerjayzer, integratsiya, bardamlashtiruvchi mashq, o`yin.

Boshlang`ich maktablarda gigienaga oid ta'lim va tarbiya berishda o`quvchilarni sog`liqni saqlash to`g`risidagi dastlabki bilim, zarur gigienik malaka va ko`nikmalar bilan qurollantirish asosiy maqsad qilib qo`yiladi.

“Enerjayzer” inglizcha so`zdan olingan bo`lib, kuch va energiyamni qayta tiklayman ma`nosini bildiradi. Dars jarayonida enerjayzerlardan foydalanish asosida bolalarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish bilan bir qatorda, jismoniy va fiziologik rivojlanishlariga ham ahamiyat berib boriladi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bardamlashtiruvchi mashqlarning dars va uning mavzusiga bog'liqligi ham bolalarning charchog'ini chiqarish bilan bir qatorda dars mazmunini to'ldirib boradi.

O'yinlar va bardamlashtiruvchi mashqlar - kichik treninglar, psixologik testlar, harakatli o'yinlar, qo'shiq va she'rlar mazmuniga ko'ra harakatlar qilish asosida amalga oshiriladi.

Inson hayoti davomida uch faoliyat turidan foydalanadi: o'yin, o'qish, mehnat. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining asosiy faoliyat turi o'qish bo'lishiga qaramay, bir faoliyatdan to'la ikkinchisiga o'tish bolada qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli dars jarayonida turli ta'limiy o'yinlar qo'llangan holda darslar tashkil etiladi. Bular bilan bir qatorda o'quvchini tetiklashtiruvchi mashqlar, dam olish daqiqalari o'tkazish bolaning ruhiy, jismoniy toliqishini oldini olib, darsga bo'lgan diqqatini jamlashga olib keladi. O'tkazilayotgan dam olish mashqlari, avvalo, dars mavzusiga, qolaversa, fanga mos bo'lsa, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda dam olish mashqlari asosan harakatli o'yinlar, she'r, qo'shiqlar mazmuniga ko'ra harakatlar, kichik yoshdagi o'quvchilarga mos psixologik testlar, qiziqarli hangomalar, topishmoqlar ko'rinishida bo'lishi lozim.

Buni amalga oshirishda integratsiya jarayoni ham muhim rol o'ynaydi. Quyida bu jarayonni aks ettiruvchi enerjayzer namunalaridan keltirib o'tamiz.

“Qush, hayvon, gul, daraxt, meva, sabzavot” enerjayzeri

O'yinning borishi: O'qituvchi ishtirokchilarga ko'ptokni otadi va “Qush” deydi, ko'ptokni ilib olgan ishtirokchi “Bedana” deb javob beradi. O'qituvchi “Hayvon”

desa, ishtirokchi “Bo`ri”, “Gul” desa, ishtirokchi “Atirgul” deb javob beradi, “Daraxt” desa, ishtirokchi “Chinor” deb javob beradi, “Meva” desa, ishtirokchi “Olma” deb javob beradi, o`qituvchi “Sabzavot” desa, ishtirokchi “Sabzi” deb javob beradi va koptokni qaytaradi. O`yinda barcha ishtirokchilar faol ishtirok etadilar. O`yin tezkor suratda o`tkaziladi.

O`yin o`quvchilar fikrlash tezligini, diqqatni rivojlantiradi, so`z boyligini oshiradi. Buni ona tili darslarida qo`llash asosida tabiatshunoslikda olgan bilimlari bilan integratsiyalash jarayonini yuzaga keltiramiz

Matematik enerjayzer

Bir-ikki - boshimiz o`hgga-chapga,

Uch-to`rt- qo`limiz ikki yo`nga,

Besh-olti - jim o`tiramiz,

Yetti-sakkiz - dangasalikni uloqtiramiz.

1,2,3,4,5,6,7,8

Bu enerjazer orqali matematika va tabiatshunoslik darslari orasidagi bog`liqlikni yuzaga keltiramiz.

“G`aroyib shahar”. Salomlashish

Yo`riqnoma: “G`aroyib shahar aholisi shu bilan ajralib turadiki, shahar bo`ylab sayr davomida ular har soat bongi urilganda, bir-birlari bilan turli tana qismlari yordamida va turli tarzda salomlashadilar”.

O`qituvchi ishtirokchilarga sinf bo`ylab mustaqil harakatlanishlarini so`raydi va chapak chalganda ishtirokchilar turli tarzda salomlashishlarini hamda ismlarini aytishlarini so`raydi. Shu tariqa hamma bir-biri bilan salomlashadi va ismini bilib oladi.

Buni o`qish darslarida o`tkazish asosida ona tilidan “Kishilarning ismi va familiyalarini bosh harflar bilan yozilishi” mavzusida olgan bilimlari bilan bog`lanadi.

Xulosa qilib aytganda enerjazerlar asosida integratsiya jarayonini yuzaga keltirish fandan olgan bilim, ko`nikma va malakalarini mustahkamlash bilan bir qatorda enerjazer orqali ham yanada mustahkamlash imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ta'lim muassasalarining sinf rahbarlari uchun qo`llanma T-2011 yil

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. B. Omonov “Qiziqarli matematika” T-1998 yil.

3. B. Atayeva “Boshlang`ich sinflar uchun enerjayzerlar” Guliston- 2016-yil.